

Detección de fitopatógenos a través de Compuestos Orgánicos Volátiles emitidos por plantas de tomate

Nancy Edith Lozoya Pérez¹, Juan Vázquez Martínez², Domancar Orona Tamayo¹, Elizabeth Quintana Rodríguez¹

¹ Soluciones tecnológicas y de Investigación, CIATEC, ² Tecnológico Nacional de México/ ITS Irapuato, nelppat@hotmail.com, juan.vm@irapuato.tecnm.mx, dorona@ciatec.mx y equintana@ciatec.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Las enfermedades ocasionadas por microorganismos siguen causando problemas en la productividad de las cosechas, por lo cual es de importancia su detección oportuna. El tomate es un cultivo gravemente afectado por diversas enfermedades; entre ellas, las ocasionadas por *Clavibacter michiganensis*, *Fusarium* sp. y el virus rugoso del tomate (ToBRFV). Las plantas emiten constitutivamente Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) que pueden cambiar de acuerdo a las condiciones del ambiente. Por lo que se propone en este estudio su uso como biomarcadores de enfermedades. Se analizaron de manera cualitativa los cambios en los perfiles de COVs emitidos por plantas de tomate infectadas con los patógenos mencionados a las 3,6 y 24 horas post infección con la finalidad de evaluar si había cambios por efecto de cada microorganismo. Se encontró que los perfiles de COVs cambian a las 3 hrs por efecto del patógeno y que hay COVs emitidos de manera específica para cada microorganismo.

Palabras clave: Fitopatógenos, COVs, SPME.

Abstract

Phytopathogens continue affecting field productivity for which is necessary their opportune detection. Tomato plants are affected by diverse diseases, among them with the causal agents *Clavibacter michiganensis*, *Fusarium* sp. and tomato rugose mosaic virus. Plants emit constitutively Volatile Organic Compounds (VOCs) according to the surrounding environment. This study proposes the use of VOCs as diseases biomarkers. We analyze VOCs emitted by tomato plants in response to the phytopathogens previously mentioned at 3,6 and 24 hours in order to evaluate changes caused for each microorganism. We found VOCs that are differential and exclusive for each phytopathogen and can be detected at 3 hours after infection.

Key words: Phytopathogen, VOCs, SPME, Biomarker

Introducción

El tomate es uno de los cultivos agrícolas más importantes en México, la producción nacional se ha incrementado durante los últimos años debido a la exportación que se hace principalmente a Estados Unidos y Canadá. El cultivo es propenso a diversas enfermedades que reducen su producción de un 70 a un 100%; entre estas se encuentran el cáncer bacteriano provocado por *Clavibacter michiganensis*, la marchitez vascular provocada por el hongo *Fusarium oxysporum* y la ocasionada por el virus rugoso del tomate (ToBRFV, por sus siglas en inglés). La observación de síntomas en las plantas es la estrategia más empleada para diagnosticar y tratar las enfermedades, lo cual no resulta apropiado ya que los síntomas suelen ser similares entre las afecciones. El manejo de estas enfermedades requiere de diagnósticos oportunos y confiables; por tanto, es fundamental recurrir a métodos de detección efectivos y tempranos. Los COVs que emiten las plantas cumplen múltiples funciones;

tal como, señales químicas para las plantas vecinas u otros organismos (polinizadores, acarreadores de semillas) [1]. Los COVs que las plantas emiten pueden cambiar diferencialmente por efecto de una invasión por herbívoros o por infecciones. Se ha encontrado que las plantas infectadas liberan mezclas de aromas que difieren de las plantas sanas, por lo que los que estos compuestos pueden ser usados para detectar enfermedades [2]. Por ejemplo, plantas infectadas con bacterias muestran un cambio en su perfil de COVs, manzanos mostraron una emisión de aromas alterada por efecto de la bacteria *Erwinia amylovora* [3]. De la misma manera, los hongos pueden cambiar el perfil de VOCs; plantas de *Platycladus orientalis* infectadas con el hongo *Alternaria alternata* mostraron una emisión de VOCs diferencial por efecto de la infección fúngica; encontrando VOCs como (z)-3-hexenol, n-hexanol, α -pinene y β -pineno los cuales pueden ser usados como biomarcadores para esta infección [4]. Por otro lado, árboles de banana infectados con el virus banana bunchy top incrementaron la emisión de volátiles por efecto de este [5]. Por lo que los VOCs constituyen una fuente valiosa de información que pueden ser usados y altamente valorados en la agricultura moderna de precisión para la detección de enfermedades. En este trabajo evaluamos los VOCs emitidos en plantas de tomate en respuesta a tres fitopatógenos bacteria (*C. michiganensis*), hongo (*Fusarium* sp.) y virus ToBRFV (Virus rugoso del tomate) con la finalidad de investigar si los VOCs pueden ser diferenciales para cada fitopatógeno. Se realizó un muestreo de los VOCs a las 3,6 y 24 h y se compararon con marcadores moleculares específicos para cada microorganismo.

Metodología

Material biológico

La bacteria *C. michiganensis* pertenece al cepario de CIATEC y mantenida en agar nutritivo. Mientras que el hongo *Fusarium* fue aislado de plantas enfermas de tomate y su identidad fue determinada mediante secuenciación; este fue mantenido en agar PDA. Igualmente, el virus rugoso de tomate provenía de plantas de tomate infectadas y analizado mediante el uso de oligonucleótidos específicos para este.

Plantas de tomate variedad Cherry fueron donadas por la empresa Productomat de Acámbaro, Gto y mantenidas en invernadero. Las plantas recibieron riego cada tercer día y fueron fertilizadas con Ferti Plus más cada 15 días.

Inoculación de fitopatógenos

Inoculación con *C. michiganensis*

La cinética de crecimiento de la bacteria fue analizada mediante cultivos en medio líquido LB donde se tomaron muestras cada hora y se midieron en un espectro de luz UV a una longitud de onda de 600nm. Mediante la curva de crecimiento, se tomó muestra en la fase exponencial de la bacteria para llevar a cabo la inoculación en las plantas de tomate mediante aspersión.

Inoculación de *Fusarium* sp.

Se tomaron cultivos en medio sólido para recuperar esporas las cuales fueron medidas en cámara de Neubauer para alcanzar una concentración de 1×10^6 células. Esta solución fue asperjada sobre plantas de tomate.

Inoculación de virus de tomate

En plantas infectadas con el virus se colectaron hojas, se pesaron y se molieron en un mortero, se agregó agua destilada estéril en una proporción 1:10 (1 g de hojas en 10 mL de agua) y se macero hasta obtener una mezcla homogénea. Se aplicó este macerado mediante el uso de un pincel en las hojas de plantas sanas de tomate.

Colecta de volátiles

Las plantas inoculadas con los patógenos fueron colocadas dentro de bolsas (Bratenschlauch[®]: Toppits, www.toppits.de) las cuales se sabe que no emiten aromas. Los VOCs fueron colectados mediante un sistema de microextracción en fase sólida (SPME, Solid Phase MicroExtraction). Dentro de las bolsas se colocaron fibras SPME (2 cm, carboxen/Polidivinilsiloxano/carbowax; Supelco, Bellefonte, PA, USA) y fueron expuestas por periodos de 3, 6 y 24 horas a los VOCs provenientes de plantas inoculadas con los fitopatógenos. Como control,

se utilizaron plantas sanas. Las fibras fueron desorbidas por 30 s directamente en el puerto de inyección de un cromatógrafo de gases a una temperatura de 180 °C. Los aromas se analizaron mediante cromatografía de gases acoplado a masas (Agilent 7890 cromatógrafo de gases en interfase con detector de ionización electrónica masa-selectivo de triple eje Agilent 5975; Agilent Technologies, Santa Clara CA, USA). El programa de temperatura usado para el análisis fue el siguientes: temperatura inicial de 60°C, la cual se incrementó a 80 °C a 210°C a 8 °C min⁻¹ y se mantuvo a 210 °C por 5 min. Los compuestos fueron identificados usando la biblioteca de espectros de masas National Institute of Standards and Technology (NIST).

Identificación molecular de los fitopatógenos

Plantas fueron inoculadas como se explicó anteriormente y se tomó tejido a las 0,3, 6 y 24 hrs posterior a la inoculación. Se tomó como control negativo plantas de tomate libres de virus.

Identificación molecular de la bacteria

El tejido tomado fue molido con mortero y posteriormente se resuspendió en 500 µL del regulador de lisis (SDS, 1%; EDTA, 50 mM, Tris pH 8.0, 100 mM). Se rompieron las células mecánicamente usando perlas de vidrio y agitando las muestras en vórtex durante 3 min. Se añadieron 275 µL de acetato de amonio 7 M y se incubaron las muestras a 65°C por 5 min y en baño de hielo por otros 5 min. Se adicionaron 500 µL de mezcla cloroformo: alcohol isoamílico (24:1), se realizó la extracción agitando por inversión y centrifugando durante 10 min a 9485 x g. Se recuperó la fase acuosa, se adicionó un volumen de isopropanol y se incubó a -20°C durante 10 min. El DNA se recuperó por centrifugación a 9485 x g por 10 min, se retiró el sobrenadante y se lavó la pastilla dos veces con etanol al 70%. Una vez se hubo secado, el DNA se resuspendió en 100 µL de agua con RNAsa (10 µg mL⁻¹). El DNA genómico obtenido fue cuantificado por espectrofotometría utilizando un UV-Vis Spectrophotometer Q5000 (Quawell). Se utilizaron 2 µL de muestra para realizar la medición utilizando agua-DEPC como blanco. Se diseñaron oligonucleótidos en base a las secuencias reportadas para los genes de patogenicidad (*patI*) y ARN polimerasa subunidad β (*rpoB*) de *C. michiganensis*: *patI*dir (ATATGTCGTTACCGCGAAGC)/*patI*rev (CGTCGCATATTACACCGATGAT) con un tamaño esperado de amplificación de 450 pb; *rpoB*dir (CCGTTTCATCTTCGTCTCGTT)/*rpoB* rev (CCTACTCCGCTCCCCTCTAC) con un tamaño de amplificación esperado de 662 pb.

Para realizar la reacción en cadena de la polimerasa se requirió de: 100 ng µL⁻¹ a 200 ng µL⁻¹ del DNA aislado, 15 µg µL⁻¹ de los oligonucleótidos específicos (reverso y directo), 2.5 µL de amortiguador 10X DreamTaq (MgCl₂ 20mM), 0.5 µL de deoxinucleótidos trifosfatos (dNTPs) 2.5 mM, y 0.2 µL de la enzima (DreamTaq 5U µL⁻¹), la reacción se llevó a un volumen final de 25µL con agua libre de DNasa y RNasa. Las condiciones de amplificación fueron: temperatura de alineamiento 55 °C, y 30 segundos de extensión, durante 30 ciclos.

Los productos de PCR fueron observados mediante electroforesis horizontal, cargando una alícuota en un gel de agarosa. Cada muestra contenía el ácido nucleico y amortiguador de carga 6X (ésta se preparó con 0.25% p/v de orange G y 30% de glicerol estéril en agua desionizada estéril) en proporción (3:1) v/v. La concentración de agarosa del gel varió (0.8% a 1%) en función del tamaño del ácido nucleico. Para la detección de éste se empleó bromuro de etidio a una concentración de 20 ng µL⁻¹, el cual se polimerizó junto con la agarosa. Como amortiguador de la disolución de la agarosa y de corrida de la electroforesis se empleó TAE 1X y como marcadores de peso molecular se emplearon marcadores lineales de 1Kb (Thermo Scientific). Los geles fueron analizados en el foto-documentador Gel Logic 112.

Identificación molecular del hongo

La extracción de DNA fue llevada a cabo tal como se describió para la bacteria *C. michiganensis*. Para la obtención de los productos de amplificación por PCR se siguieron las siguientes condiciones: temperatura de alineamiento de 60 °C, el tiempo de extensión fue de 20 seg y se usaron 30 ciclos. Las secuencias de oligonucleótidos para *Fusarium* basados en gen *pg1* endo-poligalacturonasa raza 1 y 3 445p fueron las siguientes: directo 5'ACATACCACTTGTTGCCTCG 3' y reverso 5' CGCCAATCAATTTGAGGAACG 3'.

Identificación molecular del virus

Para la identificación molecular del virus se extrajo el RNA total de todas las muestras. Posteriormente, se llevó a cabo la preparación de DNA complementario. Con este DNA complementario se llevó a cabo la amplificación de sondas específicas para la detección de ToBRFV.

Para la obtención de los productos de amplificación por PCrR se siguieron las siguientes condiciones: temperatura de alineamiento de 57 °C, el tiempo de extensión fue de 30 seg y se usaron 30 ciclos. Las secuencias de oligonucleótidos para ToBRFV basados en gen rlp replicasa de 475 pb: directo 5´AACCAGAGTCTTCCTATACTCGGAA 3´ y reverso 5´CTCTCCATCTCTTAATAATCTCCT 3´.

Resultados y discusión

Identificación del perfil de VOCs en plantas inoculadas con la bacteria *C. michiganensis*

En las plantas inoculadas con la bacteria *C. michiganensis* fue posible detectar un cambio en los perfiles de VOCs desde las 3 horas posteriores a la inoculación (Tabla 1). Encontramos VOCs emitidos solamente por las plantas infectadas con la bacteria y no en el control; tal como, terpineno, cimol, copaeno. Este efecto también fue observado en plantas de tomate en respuesta a herbívoros donde se encontraron VOCs específicos para los herbívoros probados [6]. Mientras que en plantas de tomate infectadas con la bacteria *Pseudomonas syringae* DC3000 pv. tomato se encontraron volátiles diferenciales en respuesta a la enfermedad, entre ellos monoterpenos hidroxilados tal como en este trabajo [7]. Estos volátiles son emitidos por las plantas para mediar interacciones con patógenos y herbívoros, muchos de estos presentan actividades antimicrobianas como mecanismo de defensa de la planta [8].

Tabla 1. Lista de VOCs encontrados en plantas de tomate infectadas con la bacteria *C. michiganensis*

Tiempo de retención	Compuesto	Presencia
16.045	Ocimeno	CM3, F24, V3
16.480	Terpineno	CM3, CM6, CM24, F6, F24
16.924	Cimol	CM3, CM6, CM24, F6, F24, V3, V6, V24
17.205	Limoneno	Control CM3, CM6, CM24
17.640	Terpineno	F6, F24
23.507	Verbenona	V3, V6, V24
23.757	Farnesol	V3, V6, V24
23.813	δ -elemeno	CM3, CM6, CM24, F6, F24
24.444	Copaeno	CM3, CM6, CM24
24.578	β -elemene	CM3, CM6, CM24
25.058	Cariofileno	Control CM3, CM6, CM24, F6, F24
25.274	(-)-Aristoleno	CM3
27.379	Aromandreno	F6, F24

CM: plantas de tomate inoculadas con *C. michiganensis* a las 3,6 y 24 horas; F: *Fusarium* 6 y 24 horas y V: virus ToBRFV 3,6 y 24 horas.

Identificación del perfil de VOCs en plantas inoculadas con el hongo *Fusarium* sp.

Plantas inoculadas con el hongo *Fusarium* mostraron compuestos diferenciales a las 6 horas posteriores a la infección (Tabla 1). Plantas de *Carex arenaria* cambiaron su perfil de VOCs en respuesta a el hongo *Fusarium* sp.[11]. Mientras que plantas de frijol inoculadas con el hongo *Colletotrichum lindemuthianum* mostraron cambios en el perfil de VOCs en corto tiempo [12]. El compuesto aromandreno fue detectado exclusivamente en plantas infectadas con el hongo a las 24 horas. Tal como se menciona, estos compuestos pueden constituir parte del mecanismo de defensa de la planta. Aromandreno fue reportado en el volatilo de la planta *Larrea divaricata* como uno de los VOCs mayoritarios; en la fase de vapor del extracto de la planta mostró actividad antifúngica contra el hongo *Monilinia fructicola* [9].

Identificación del perfil de VOCs en plantas inoculadas con el virus ToBRFV

Las plantas infectadas con ToBRFV mostraron cambios en los perfiles de VOCs desde las 3 horas post infección (Tabla 3). Entre estos compuestos encontramos al terpeno verbenona, este ha sido reportado como una feromona de antiagregación de insectos la cual es emitida por plantas para protección contra insectos[13]. La mosca blanca es la principal transmisora del virus ToBRFV por lo que tal vez la planta lo emite como mecanismo de defensa.

Identificación molecular

Para contrastar la detección por VOCs, se llevó a cabo la detección molecular. Para el caso de la bacteria *C. michiganensis* su detección no se consiguió en tiempos tempranos incluso no se detectó a los 7 post infección (figura 1). La detección del hongo fitopatógeno *Fusarium* tampoco pudo ser posible en tiempos tempranos;

Figura 1. Productos de amplificación de un fragmento del ORF del gen patI de *C. michiganensis*. Se puede observar un producto de amplificación de 450 pb a partir de DNAg. Se analizaron plántulas de tomate diferentes tiempos post infección. Como control se utilizó el DNAg de *C. michiganensis*.

Mientras que, para *Fusarium* sp. no fue posible detectar este patógeno durante las primeras 24 horas de la infección (Figura 2).

Figura 2. Detección molecular de Fusarium sp. MPM: marcador de peso molecular, CP: control positivo (cultivo de hongo axénico), 3h: plantas 3 horas post infección, 6h: plantas 6 horas post infección y 24h: plantas 24 horas post infección.

Para el virus ToBRFV, la detección fue posible hasta 15 días posteriores a la infección (Figura 3).

Figura 3. Detección molecular de virus ToBRFV. MPM: marcador de peso molecular, 24h: plantas 24 horas post infección y 15dpi: plantas con 15 días post infección.

Por lo que pudimos observar que el cambio en el perfil de VOCs es mucho más rápido que la detección molecular.

Trabajo a futuro

Con los resultados obtenidos se propone la elaboración de un sensor que sea capaz de detectar los cambios en los perfiles de VOCs de plantas de tomate.

Conclusiones

Fue posible la identificación de VOCs exclusivos para cada fitopatógeno que se postulan como biomarcadores tempranos de enfermedades. Estos pudieron detectarse aún antes que los marcadores moleculares.

Agradecimientos

Agradecemos al Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad para el Estado de Guanajuato (Idea GTO) por el apoyo otorgado para la realización de este trabajo mediante la convocatoria ciencia productiva. Igualmente agradecemos a la empresa Productomat de Acámbaro, Gto. por la colaboración en este proyecto proporcionando material biológico (plántulas de tomate) e insumos para su mantenimiento.

Referencias

- [1] V. Ricciardi *et al.*, "From plant resistance response to the discovery of antimicrobial compounds: the role of volatile organic compounds (VOCs) in grapevine downy mildew infection," *Plant Physiol. Biochem.*, vol. 160, pp. 294–305, 2021.
- [2] M. Huang *et al.*, "The major volatile organic compound emitted from *Arabidopsis thaliana* flowers, the sesquiterpene (E)- β -caryophyllene, is a defense against a bacterial pathogen," *New Phytol.*, vol. 193, no. 4, pp. 997–1008, 2012.
- [3] A. Cellini *et al.*, "Early detection of bacterial diseases in apple plants by analysis of volatile organic compounds profiles and use of electronic nose," *Ann. Appl. Biol.*, vol. 168, Feb. 2016, doi: 10.1111/aab.12272.
- [4] C. Zheng, Q. Zhou, W. Shao, J. Zhang, and J. Wang, "Early identification of fungal leaf blight disease (*Alternaria alternata*) on *Platycladus orientalis* plants by using gas chromatography-ion mobility spectrometry," *Microchem. J.*, vol. 179, p. 107505, 2022, doi: <https://doi.org/10.1016/j.microc.2022.107505>.
- [5] I. Safari Murhububa *et al.*, "Banana Tree Infected with Banana Bunchy Top Virus Attracts *Pentalonia nigronervosa* Aphids Through Increased Volatile Organic Compounds Emission," *J. Chem. Ecol.*, vol. 47, no. 8, pp. 755–767, 2021, doi: 10.1007/s10886-021-01298-3.
- [6] D. B. Silva, B. T. Weldegergis, J. J. A. Van Loon, and V. H. P. Bueno, "Qualitative and quantitative differences in herbivore-induced plant volatile blends from tomato plants infested by either *Tuta absoluta* or *Bemisia tabaci*," *J. Chem. Ecol.*, vol. 43, no. 1, pp. 53–65, 2017.
- [7] M. P. López-Gresa *et al.*, "A non-targeted metabolomics approach unravels the VOCs associated with the tomato immune response against *Pseudomonas syringae*," *Front. Plant Sci.*, vol. 8, p. 1188, 2017.
- [8] E. Quintana-Rodriguez, L. E. Rivera-Macias, R. M. Adame-Alvarez, J. M. Torres, and M. Heil, "Shared weapons in fungus-fungus and fungus-plant interactions? Volatile organic compounds of plant or fungal origin exert direct antifungal activity in vitro," *Fungal Ecol.*, vol. 33, pp. 115–121, 2018.
- [9] J. Boiteux, C. Monardez, M. de los Á. Fernández, M. Espino, P. Pizzuolo, and M. F. Silva, "Larrea divaricata volatiles and antimicrobial activity against *Monilinia fructicola*," *Microchem. J.*, vol. 142, pp. 1–8, 2018, doi: <https://doi.org/10.1016/j.microc.2018.06.011>.

- [10] L. Pinto, M. A. Bonifacio, E. De Giglio, S. Cometa, A. F. Logrieco, and F. Baruzzi, "Unravelling the antifungal effect of red thyme oil (*Thymus vulgaris* L.) compounds in vapor phase," *Molecules*, vol. 25, no. 20, p. 4761, 2020.
- [11] K. Schulz-Bohm, S. Gerards, M. Hundscheid, J. Melenhorst, W. de Boer, and P. Garbeva, "Calling from distance: attraction of soil bacteria by plant root volatiles," *ISME J.*, vol. 12, no. 5, pp. 1252–1262, 2018.
- [12] M. A. Rojas-Raya, O. F. Hernández-Zepeda, E. Quintana-Rodríguez, and M. Heil, "¿Cómo detectar a un invasor," *JÓVENES EN LA Cienc.*, vol. 3, pp. 76–80, 2018.
- [13] C. J. Fettig and A. S. Munson, "Efficacy of verbenone and a blend of verbenone and nonhost volatiles for protecting lodgepole pine from mountain pine beetle (Coleoptera: Curculionidae)," *Agric. For. Entomol.*, vol. 22, no. 4, pp. 373–378, 2020.